

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ISMOIL SOMONIY AVLODLARINING VAQF HUJJATI VA UNING KELIB CHIQUISHI MASALASIGA DOIR

Prof. Dr. Shamsiddin S. Kamoliddin

Tarix fanlari doktori, professor,
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
email: shamskamol55@gmail.com

Annotatsiya. Maqola O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan, 931/1524-25 yilga tegishli Ismoil Somoniy vaqf hujjatining kelib chiqishini aniqlashga bag‘ishlangan. Yigirmanchi asrning boshlarida bu hujjat Buxorodagi Ismoil Somoniy avlodlari qo‘lida bo‘lib, ular alohida mahallada yashagan, va 1920 yildagi ruslar bosqiniga qadar go‘yoki Ismoil Somoniy o‘z avlodlariga qoldirgan vaqf mulklari daromadi hisobiga yashab kelgan. XI asrga oid manbalarda al-Muntasir nomi bilan mashhur bo‘lgan Somoniylar sulolasining so‘nggi amiri Abu Ibrohim Ismoil ibn Nuh (vafoti 395/1004-05) G‘uz turklarining yo‘lboshchisi Yabg‘u bilan qarindosh tutingani haqida xabar keltirilgan. XVI – XVII asrlarga oid manbalarda “Ismoil Somoniyning avlodi” bo‘lgan Jandiy-bekning Jo‘chiylar bilan qarindosh tutinib, o‘z qizini Jo‘chi Bukaning nabirasi va Shaybonxonning to‘rtinchi nasldagi avlodi bo‘lgan Ming Temurxonga nikohlab berganligi qayd etilgan. Ushbu maqola muallifining fikricha, XIV asrda yashagan mazkur Jandiy-bek Somoniylarning so‘nggi amiri al-Muntasirning G‘uz turklari yetakchisi Yabg‘uning qizi bilan qurgan turmushidan qolgan avlodi bo‘lgan. Ming Temurxonning Jandiy-bekning qizidan bo‘lgan to‘rtinchi nasldagi avlodi ko‘chmanchi o‘zbeklar davlatining asoschisi Abu-l-Xayrxon (1412 – 1468) edi. Uning nabirasi Muhammad Shayboniyxon (1451 – 1510) esa 1501 – 1601 yillarda O‘rta Osiyoda hukmronlik qilgan Shayboniylar o‘zbek sulolasining asoschisi edi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan Ismoil Somoniyning vaqf hujjati Buxoro sultoni Mahmud Sultonning o‘g‘li Ubaydullaxon davrida (1512 – 1533) Jandiy-bekning avlodlari tomonidan tuzilgan bo‘lishi mumkin. Jandiy-bek avlodlari uni oilaviy meros sifatida saqlab, 1920 yildagi ruslar bosqiniga qadar shu vaqflardan tushgan daromad evaziga yashab kelganlar.

Tayanch so‘zlar: Buxoro, Somoniylar, vaqf, vaqf hujjati, o‘g‘uzlar, jo‘hidlar, o‘zbeklar, shayboniylar, avlodlar.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Boshlanma

Buxoroda 1920 yildagi ruslar bosqiniga qadar Ismoil Somoniy avlodlari yashagan bir mahalla bo‘lib, ular go‘yoki Ismoil Somoniyning o‘z avlodlariga qoldirgan vaqflardan kelgan daromadlar evaziga kun kechirganlar. Bu Ismoil Somoniy avlodlari kimlar edi, ular vaqf mulkiga bo‘lgan huquqlarini oqlash uchun qanday hujjatlarni saqlaganlar? Ushbu maqola ana shu va u bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim boshqa masalalarga bag‘ishlangan.

Ismoil ibn Ahmad as-Somoniyning vaqflari

Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida Ismoil Somoniy xayriya maqsadlarida Buxorodagi jum‘a masjidi va katta rabotning ehtiyojlarini qondirish uchun, kambag‘allar foydasiga, islomda e‘zozlanuvchi kishilar (Ali, Ja‘far va boshqalar) avlodlarining ehtiyojlarini ta‘minlash uchun, shuningdek, o‘zining “mavlo”, ya‘ni mijozlari, va o‘zining avlodlariga atab yerlar sotib olib, ularni vaqf mulkiga aylantirgani haqida ma‘lumot keltirilgan. Xususan, asarning Buxoroga tutash hududlar bo‘limida amir Ismoil Somoniyning Samjon (سامجن) rustoqidagi Sharg‘ (شرغ) qishlog‘ini barcha mulklari va yerlari bilan birga sotib olganligi haqida yozilgan. Bularning barchasini u shahar ichida Samarqand darvozasi yonida o‘zi qurdirgan katta rabotning ehtiyojlarini ta‘minlash uchun vaqfga bergan [Наршахи: 29]. O‘sha rustoqning o‘zida u Barkad (بركد) qishlog‘ini sotib oldi, bu qishloq Barkad-i Alaviyyon (بركد علويان) deb ham atalgan, chunki Amir Ismoil Somoniy uni vaqf mulkiga aylantirib, uning ikki qismini Ali va Ja‘far avlodlari foydasiga, ikki qismini kambag‘allar foydasiga va yana ikki qismini o‘zining merosxo‘rlari foydasiga ajratgan [Наршахи: 29]. Asarning Juy-i Muliyon haqidagi bo‘limida bu mulk ilgari Buxor-Xudat Tug‘shada avlodlariga qarashli bo‘lgan deb yozilgan. Amir Ismoil Somoniy uni xalifa al-Musta‘in ibn al-Mu‘tasim (hukmronligi 248 – 252/862 – 866) ning sarhangi, ya‘ni harbiy qo‘mondoni bo‘lgan Hasan ibn Muhammad ibn Tolutdan sotib olgan. Amir Ismoil Juy-i Muliyonda saroylar qurdirib, bog‘lar solib, ularning ko‘pini o‘zining mavlo (مولى) lariga vaqf mulki qilib berdi. U doimo o‘zining mavlolari haqida qayg‘urar edi. Shundan keyin bu yerlarni Juy-i Mavoliyon (جوي مواليان) deb atay boshladilar, oddiy odamlar esa Juy-i Muliyon (جوى موليان) deb atagan [Наршахи: 38]. Buxoroda Hisorga tutash Dashtak degan tekislik bor edi. Bu yerning hammasi qamishzor edi. Amir Ismoil u yerni ham Hasan ibn Tolutdan 10 ming dirhamga sotib oldi. Birinchi yilning o‘zida u qamish sotishdan 10 ming dirham foyda ko‘rdi. Amir Ismoil bu joyni jum‘a masjidiga vaqf mulki qilib berdi. Amir Ismoildan keyin uning amir bo‘lgan barcha avlodlari Juy-i Muliyonda o‘zlariga

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

bog'lar barpo etib, saroylar qurganlar, chunki be yer “juda ham go'zal, gullab-yashnagan va salqin” edi. Amir Ismoil Somoniy mulklariga shaharning Nau darvozasi (دروازه نو) yaqinidagi hudud ham kirgan, u yer Korak-i 'Alaviyon (كارك علويان), ya'ni «Alaviylarning ekin yerlari» deb atalgan. U yerda 356/966-67 yilda amir Mansur ibn Nuh juda go'zal qasr (*ko'shk*) qurdirdiki, uning go'zalligi haqida ovoza tarqalgan edi. Juy-i Muliyon va Korak-i Alaviyon Somoniylar sulolasi hukmronligining oxirigacha obod bo'lib kelgan. Hokimiyat Somoniylar qo'lidan ketgach, u saroylar vayron bo'ldi [Наршахи: 38 – 39].

Bu ma'lumotlarning barchasi Ismoil ibn Ahmad as-Somoniyning haqiqatan ham yirik yer egasi bo'lganligi va o'z yerlarining bir qismini xayriya maqsadlarida vaqfga aylantirganligidan dalolat beradi. Lekin mol-mulking asosiy qismini u o'zining merosxo'rlari, avlodlari va mijoz (*mavlo*) lariga qoldirib, ular uchun maxsus vaqflar ajratgan.

Ismoil Somoniyning vaqf guvohnomalari

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasida 527a sonli 931/1524-25 yilda fors tilida yozilgan va hech qanday muhr bilan tasdiqlanmagan nomi yo'q hujjat saqlanadi. Fihrist kitobida u shartli ravishda “Ismoil Somoniy vaqfnomasi” deb atalgan. Bu hujjatda Ismoil Somoniy o'z avlodlariga vaqf mulki qilib qoldirgan Buxoro viloyatidagi ayrim qishloqlar haqida so'z boradi. Hujjatda Ismoil Somoniyning vaqf mulkini tashkil etgan jami 13 ta hudud nomlari keltirilgan. Hujjatga ko'ra, Ismoil Somoniy o'z avlodlariga Nahr-i Navkanda (نهر), Parkat (پرکت), Xoja Ubon (خواجه اوبان), Mazrai Alishoh (مزرعهء عليشاه), Arbob-i Kata (ارباب کته), Tall-i Garmoba (تل گرمابه) qishloqlarini, va Xazarbog' (هزارباغ), Sabuq (سبوق) va Bosandiq (باسندق) yerlarini vaqf qilib qoldirgan, Juy-i Muliyon (جوى موليان) hududlari. Iyan), Katta Chorbog' (چارباغ بزرگ) va Rigistoni Buxoro (رگستان بخارا) yerlarini esa nafaqat o'z avlodlariga, balki mijoz (*mavlo*) lariga, shuningdek, kambag'al musulmonlarga (*fuqaro*) vasiyat qilgan. Faqihlar (*fuqaho*), ilohiyot olimlari (*ulamo*) va musofirlar (matnda “kelib-ketuvchilar”) uchun Varaxsha (ورخشه) hududida yerlar vaqf qilib ajratilgan, bu yerda qadimda 12 ta sug'orish ariqlari va sug'oriladigan yerlar bo'lgan. Hujjatning yakuniy qismida amir Abdulmalik ibn Mansur davrida (hukmronligi 389 – 390/999 – 1000) Xurosonda Somoniylar hukmronligiga barham berilganligi qayd etilgan. Bu vaqtda Qoraxoniylar hukmdori Ilikxon qo'shinlari butun Movarounnahrni egallagan. Shundan keyin Somon xonadoniga mansub sultonlar sulolasi barham topdi. Bu xonadon avlodlarining bir qismi savdo-sotiq bilan shug'ullangan bo'lsa,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yana bir qismi ilm-fan va taqvo sohalarida faoliyat olib bordi. Ularning hammasi oddiy odamlarga aylandi. Hujjat so‘ngida yozilishicha, bu hujjat hijriy 931 yil rajab oyining 20-kunida Buxoro shahrida “Bahr ad-durar” asaridan ishonchli kishilar huzurida ko‘chirilgan” [Камолитдин, Мусаметов 2017: 6 – 12].

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivining 323-sonli asosiy fondida 758/6-7-raqam ostida Ismoil Somoniy avlodlariga berilgan vaqf hujjatining keyingi asrlarda ko‘chirilgan nusxasi saqlanadi. Fors tilida yozilgan bir-biriga yopishtirilgan qog‘oz varaqlarning uzun o‘rami ko‘rinishidagi ushbu hujjat “Vaqfiya-i avlod-i podshoh-i Ismoil Somoniy” (“Podshoh Ismoil Somoniy avlodlarining vaqf hujjati”) deb nomlanadi. Hujjatning haqiqiylikini tasdiqlash uchun o‘ramdagi varaqlarning bir-biriga yopishtirilgan joylarida varaqlarning har ikki tomoniga 2,5 sm aylanali dumaloq shakldagi jami 13 ta muhr bosilgan. Muhrda amir Shoh-Murod (hukmronligi 1785 – 1800) ismi yozilgan va 1198/1784-85 yil ko‘rsatilgan. Hujjat matnida uning 254/868 yilda Ismoil Samoniy tomonidan tuzilganligi qayd etilgan. Hujjatda Samjon (سامجن) arig‘i atrofidagi yerlarning Ismoil Somoniy avlodlariga vaqfga o‘tkazilishi haqida so‘z boradi. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan 527a-sonli hujjatdan farqli o‘laroq ushbu hujjatda vaqfga aylantirilgan barcha yerlar, qishloqlar va aholi maskanlarining aniq chegaralari ko‘rsatilgan. 1287-sonli va 758/6-7-sonli hujjatlarga ko‘ra, Ismoil Somoniyning vaqf mulklari shaharning o‘zida va 4 tuman – Somjan, Xutfar, Rud va Po-yi Rud yerlarida joylashgan.

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Madaniy meros yodgorliklarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasining arxivida 3499 – 3510-raqamlar ostida fors tilida tuzilgan bir hujjatning fotonusxasi mavjud bo‘lib, uning asl nusxasi ilgari O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivida saqlangan, ammo hozirda yo‘qolgan. Arxivning Buxoro vaqf hujjatlari fondi qayd kitobida bu hujjat 1287-raqam ostida “Ismoil Somoniy vaqf hujjati” sifatida qayd etilgan. Mazkur hujjat matni mazmun jihatdan 758/6-7-sonli hujjat matni bilan bir xil bo‘lib, unda jiddiy tafovutlar yo‘q. Hujjat matniga ko‘ra, go‘yoki u 254/868 yilda yozilgan asl nusxadan ko‘chirilgan, ko‘chirish sanasi hijriy 676 yil Muharram oyining 4-kuni (1277 yil 7 iyunga to‘g‘ri keladi) deb ko‘rsatilgan. Biroq, buni hujjatning qo‘lyozmasi xususiyatlari tasdiqlamaydi. U oddiy nasta’liq yozuvida yozilgan bo‘lib, bu yozuv XVII asrdan XIX asrgacha O‘rta Osiyoda keng tarqalgan. O‘ramning 17 joyida 1800 – 1826 yillarda Buxoroda hukmronlik qilgan “Sulton Amir Haydar” ismi yozilgan, uzunligi taxminan 2,5 sm bo‘lgan bodomsimon muhrlar bosilgan. 6 o‘rinda

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

boshqa hujjatlardan ham ma'lum bo'lgan Mirzo Muhammad Aminning o'g'li Oliy qozi Mirzo Muhammad Fozil ismi yozilgan dumaloq shakldagi muhrlar bosilgan. Shunday qilib, hujjatning yozuvi xususiyati va muhrlardagi yozuvlarning mazmuni ushbu nusxa XIX asr boshlarida ko'chirilgan deb xulosa chiqarishga imkon beradi. Hujjatga 1332/1914 yillarda tuzilgan dehqonlarning majburiyatlari ko'rsatilgan 6 ta to'liq nizom va 1 ta nizomning yarmi, ilova qilingan [Чехович 1950: 259 - 270].

O. D. Chexovich Ismoil Somoniyning vaqf hujjatida keltirilgan ma'lumotlarni batafsil tahlil qilib, natijada shaxsiy muhrlarning yozuvi va mazmuniga asoslanib, shu xulosaga keldiki, bu soxta hujjat XVI yil boshida tuzilgan (527a sonli hujjat), XVIII asr oxirida yangilangan (758/6-7 sonli hujjat) va XX asr boshlarida qayta tiklangan (1287 sonli hujjat) [Чехович 1950: 265 – 267; 1951: 266 – 268].

Shu bilan birga O. D. Chexovich Ismoil Somoniyning haqiqiy vaqf guvohnomasining mavjud bo'lganligini inkor etmasdan, o'z xulosasida shunday yozadi: “Faqat ikki ma'lumot sir bo'lib qolmoqda: Navkanda arig'i va Rigiston maydonining eski nomi – Koh-furushon tilga olinishi, va bu yerning ilgari qamishzor o'sgan yer bo'lganligidir. Ikkala nom ham Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida uchraydi. Bunga asoslanib, u soxta hujjat matnini tuzuvchi undan ham qadimgi hujjatdan manba sifatida foydalangan bo'lishi mumkinligini tan oladi.

Qanday bo'lmasin, bu o'ta shubhali hujjat 1914 yilda dehqonlarni Ismoil Samoniyning “avlodlari” foydasiga pul to'latish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Buxoroda 1920 yildagi ruslar bosqiniga qadar Ismoil Somoniy avlodlari istiqomat qilib, shu vaqflardan kelgan daromad hisobiga yashaganlar [Чехович 1950: 260, 266]. O. D. Chexovich o'zining keyingi asarlaridan birida (1979) Ismoil Somoniyning vaqf hujjatlarini “kechki nusxalar (yoki bayonlar)” deb ifodalaydi, va ulardagi ma'lumotlarni XIII asrga mansub haqiqiy vaqf guvohnomasidagi ma'lumotlar bilan solishtiradi [Бухарский вакф: 26].

Qadimgi hujjatning mavjudligiga amir Sayyid Muhammad ibn Amir Sulton Husaynning Buxoro qozisiga uning Ismoil Somoniy avlodi ekanligini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatganligi haqidagi xabar ham dalolat beradi. Hujjatlarda Nahr-i Navkanda arig'i va Koh-furushon (Rigiston) maydonidan tashqari IX – X asrlarda mavjud bo'lgan yoki kelib chiqishi o'sha davr bilan bog'liq bo'lgan Arbob-i Kata, Parkat, Varaxsha, Juy-i But, Jui-i Muliyon, Kaqishtuvon, Qorako'l, Sabuq, Salor-i Haj, jan, Tarnau(z), Hubb-i Kalkon va Xutfar joy nomlari ham qayd etilgan. 527a- sonli hujjatda “hozirgacha Siston Banu Lays oilasiga mansub”

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

(280-satr) deyiladi. Safforiylar sulolasi Sistonda taxminan XV asr oxirigacha hukmronlik qilganini hisobga olsak, ushbu hujjat ma'lumotlari ko'chirilgan “Bahr ad-durar” asarining matni shu vaqtda tuzilgan deb taxmin qilishimiz mumkin.

Bu ma'lumotlarga asoslanib, shu xulosaga kelish mumkinki, ushbu hujjatning 3 nusxasida keltirilgan ma'lumotlar Ismoil Somoniy tomonidan arab tilida tuzilgan matnga asoslangan bo'lib, u 527a-sonli hujjatdagi faqat vaqfga o'tkazilgan yerlar bilan bog'liq bo'lgan qismni, ya'ni 24 – 41-satrlar, 1287-sonli hujjatning 2, 3 va 4-qismlarini va 758/6-7-sonli hujjatning boshlanish qismini o'z ichiga olgan. Keyingi asrlarda bu matn, ehtimol, fors tiliga tarjima qilingan, biroz o'zgarishlarga uchragan va bizgacha yanada o'zgargan va kengaytirilgan shaklda yetib kelgan. Ismoil Somoniyning vaqf mulklari, shuningdek, ayrim joy nomlari, masalan, Kox-furushon faqat Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida tilga olinganidan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan shu asar keyinchalik ushbu vaqf hujjatlari matnini tuzishda asosiy manbalardan biri bo'lib xizmat qilgan. Narshaxiy ma'lumotlaridan kelib chiqadiki, Ismoil Somoniyning Somjan arig'i bo'ylarida joylashgan vaqf mulklari XII asrda mavjud bo'lmagan, bizgacha yetib kelgan vaqf hujjatida esa Ismoil Somoniyning vaqf mulklari orasida 3 ta qishloq yerlari bilan mazkur ariq bo'yida joylashganligi ko'rsatilgan. Bu vaqflar mo'g'ullar istilosidan keyingi davrda, ya'ni XIV – XV asrlarda tiklangan deb taxmin qilish mumkin.

Ismoil Somoniy avlodi Jandiy-bek

“Ismoil Somoniy vaqfnomasi” (527a raqamli hujjat) da yozilishicha, Somoniyning sultonlari sulolasi tugagandan so'ng bu oila a'zolarining ba'zilar hunarmandchilik bilan, boshqalari esa ilm-fan yoki xayriya ishlari bilan shug'ullandilar. Ularning hammasi o'rta hol odamlarga aylandilar [Ismoil Somoniy vaqfnomasi: 456 – 457 satrlar]. Lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Somoniylar sulolasining ayrim avlodlari mahalliy boshqaruv tizimida qolib, XIV asrgacha o'z nasl-nasabini saqlab kelgan.

Xususan, XVI asrda o'zbek tilida noma'lum muallif tomonidan yozilgan “Tavorix-i guzida-yi Nusratnoma” nomli asarda “Ismoil Somoniy avlodi” bo'lgan Jandiy-bek haqida ma'lumot keltirilgan. Bu asarda yozilishicha, Jandiy-bek Jo'chiylar sulolasi bilan qarindosh-urug'chilik aloqasi bog'lab, o'z qizini Jo'chi Buka nevarasi va Shaybonxonning 4-nasldagi avlodi bo'lgan Ming Temurxonga nikohlab bergan. Bu nikohdan El-bek va Po'lad ismli o'g'illar dunyoga kelgan. Ming Temurxonning Jandiy-bekning qizidan tug'ilgan 4-nasldagi avlodi Abu-l-Xayrxon edi, uning nabirasi esa Shayboniyxon edi [Таварих-и гузида: 34 – 35].

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

¹ Xuddi shu ma'lumotni XVII asr muallifi Mahmud ibn Valiy ham keltiradi, unga ko'ra, Jandiy-bek «Somon avlodlaridan bo'lgan, Somon esa Bahrom Chubin urug'idan bo'lgan» [Махмуд ибн Вали 1969: 348].

Ming Temurxon Oltin O'rdaning Shaybon ulusida taxminan 1340 – 1359 yillarda hukmronlik qilgan. Shabon ulusi Sharqiy Qozog'iston va G'arbiy Sibir yerlarini o'z ichiga olgan edi. Uning poytaxti Ural daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan Saraychiq shahrida edi [Костюков 2010]. Shunisi diqqatga sazovorki, XIV asr o'rtalarida Ming Temurxonning Jandiy-bekning qiziga uylanishidan oldin Jo'chiylar shajarasida birorta ham arab-musulmon ismi bo'lmagan, va aynan shu nikohdan keyin Jo'chiylarning keyingi avlodlari shajarasida Pulod, Ilyos, Tavakkul-Xoja, Ibrohim, Arabshoh, Xizr, Davlat-Shayx, Baxtiyor, Hamza, Mahdiy, Muttalib, Sufyon, Yodgor, Qul-Ahmad, Mahmud, Abu Said, Iso, Muso-Rizo, Mustafo, Murtazo, Qosim, Turdi-Muhammad, Kel-Muhammad, Muhammad-so'fi, Mustash, Ja'far-Sodiq, Navruz kabi arab va fors ismlari paydo bo'lgan. Shunday qilib, agar X asrda Somoniylar Qoraxoniylarning islomlashuvida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, XIV – XV asrlarda ularning avlodlari Jo'chiylar va Dashti-Qipchoq o'zbeklarining islomlashuvida xuddi shunday ahamiyatga ega bo'lgan.

Ismoil Somoniy avlodining ismi (Jandiy-bek) ni Sirdaryoning quyi oqimidagi Jand (جند) shahri yoki o'g'uzlar tomonidan Buxoro atrofida asos solingan Turk-i Jandiy (ترك جندى) mahallasining nomi bilan bog'lash mumkin. Ma'lumki, Somoniylar Sirdaryoning quyi oqimida yashagan o'g'uzlarning iltimosini qanoatlantirib², ularga Zarafshon vodiysidagi Nur atroflari va Buxoro atroflariga ko'chib kelishga ruxsat berganlar [ал-Хусайни: 164; Байхаки: 823]. Bu o'g'uzlarning avlodlari bugungi kungacha Buxoro viloyatining Nurota hududida istiqomat qilayotgan turkmanlar hisoblanadi [Шаниязов 1973: 5]. Ma'lumki, o'g'uzlar nafaqat shahardan tashqaridagi yerlarda, balki Buxoro shahriga bevosita tutash yerlarda ham o'rnashgan. Xususan, Buxoro yaqinida Jand atroflaridan kelgan turkman ko'chmanchilari al-Qariyya al-Jadida (القرية الجديدة) – “Yangi qishloq” nomli qishloqqa asos solganlar [as-Sam'oniy III: 319]. Keyinchalik bu qishloq shahar tarkibiga kirgan va Turk-i Jandiy deb atalgan³

¹ Bu ma'lumotlar Osiyo xalqlari instituti Leningrad bo'limining B 745-sonli qo'lyozmasida keltirilgan. Ularning tarjimai A. M. Akromov tomonidan tayyorlangan asarning tanqidiy matni nashr etilgunga qadar amalga oshirilgan, tanqidiy matnda mazkur qo'lyozma ma'lumotlari hisobga olinmagan [Акрамов 1967: 25 – 26].

² Arab tilidagi manbalarda o'g'uz turklari “al-g'uzz” (الغز) deb atalgan.

³ XV asrda bu yer qabriston bo'lib, unda Xoja Jandiy nomi bilan shuhrat qozongan Abu Nasr Ahmad ibn Fadl Muso mazori joylashgan. U hanafiy mazhabining mashhur faqih shayx Abu Bakr Muhammad ibn Ishoq

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

[Сухарева 1976: 91 – 92]. Oralaridan keyinroq Saljuqiylar sulolasi yetishib chiqqan bu o'g'uzlar Somoniylarni ko'p marta qo'llab-quvvatlaganlar, ularning eng yaqin ittifoqchilari sifatida harakat qilganlar. Masalan, al-Utbiyning yozishicha, 382/992-93 yilda Somoniylar amiri Nux II ibn Mansur (hukmronligi 365 – 387/976 – 997) davrida Buxoroda hokimiyatni qo'lga olgan Bug'roxon kasal bo'lib qolib, shaharni tark etganda⁴, uning yo'li o'g'uzlarning yerlaridan o'tdi. O'g'uzlar uning ketidan bir necha chaqirim ta'qib qilib, qo'shinidan ortda qolgan va kuchsizlangan jangchi- larni o'ldirganlar [ал-'Утби 1939: 223; ал-'Утби 1988: 26 – 27]. Ilikxonning o'g'li Horun Somoniy amirlaridan biriga qarashli chekka hududlarning bir qismini qo'lga kiritganda, Horun o'g'uzlar hukmdori Saljuqqa yordam so'rab murojaat qiladi, va Saljuq unga yordamga o'z o'g'li Arslonni qo'shin bilan yuboradi [Ибн ал-Асир 2006: 198]. 391/1000-01 yilda Somoniylarning so'nggi amiri al-Muntasir Qoraxoniylarning O'zganddagi zindonidan qochib, Xorazmga yo'l oladi [ал-'Утби 1939: 223; ал-'Утби 1988: 37], chunki aholining salmoqli qismini o'sha paytda Xorazm o'g'uzlari tashkil qilar edi [Hudud al-'Alam: 121 – 122]. Oxirgi Xorazmshoh Abu-l-Abbos Ma'mun ibn Ma'mun (hukmronligi 399 – 407/1009 – 1016) saroyida bir qancha Somoniy shahzodalari bo'lgan [Байхаки: 808 – 809, 812 – 817].

Somoniylar sulolasining oxirgi amiri al-Muntasir

Ma'lumki, Somoniylar sulolasining so'nggi amiri al-Muntasir nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Ibrohim Ismoil ibn Nuh as-Somoniy (vafoti 395/1004-05) G'uz turklari yetakchisi Yabg'uning qiziga uylanib, u bilan qarindosh tutingan [Гардизи 1939: 229]. Al-Muntasirning atrofidagi unga soqiq odamlarning deyarli barchasini uning turk amirlari va hojiblari – Arslon Yalu (Balu), Abu-l-Qosim Simjur, Husam ad-Davla Tosh, Abu Nasr Hojib va boshqalar tashkil qilgan, uning eng ishonchli himoyachisi va tayanchi, do'sti va yordamchisi esa Tuztosh Hojib edi [ал-'Утби 1939: 224 – 225; ал-'Утби 1988: 37, 39, 40, 43]. Xurosonda amir Nasr qo'shinlari tomonidan mag'lubiyatga uchragan al-Muntasir himoyasiz qolib, o'g'uzlar huzuriga qochib ketadi, chunki ular doim “Somoniylar sulolasiga qilgan xizmatlari bilan maqtanar, bu xonadonga muhabbat va do'stlik tuyg'ularini his qilar edi”. Ular al-Muntasirga yordam va madad berishga tayyor ekanliklarini bildirdilar va 393/1002-03 yilda u bilan birga Ilikxonga qarshi yurish qilib, uning qo'shinini mag'lub etdilar [ал-'Утби 1939: 224; ал-'Утби 1988: 41]. Keyinchalik, 394/1003-04 yilda al-Muntasir Nur qal'asida berkinganida, uning

Kalobodiy al-Buxoriyning (vafoti 380/990-91 yoki 385/995-96) shogirdlari va safdoshlari (ashoblaridan) dan edi [Гафурова 1992: 70].

⁴ Ibn al-Asirning yozishicha, bu voqea 383/993-94 yilda sodir bo'lgan [Ибн ал-Асир: 155 – 157].

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

tarafdorlari orasida Samarqandlik turk g'ulomlari va yana o'g'uzlarning qo'shinlari qayd etiladi [ал-Утби 1939: 225 – 226; ал-Утби 1988: 43]. Somoniylarning so'nggi amiri al-Muntasir 396/1005-06 yilda Zamm qal'asi yaqinida joylashgan ko'chmanchi arablarning lashkargohida o'ldirilgan [Ибн ал-Асир 2006: 174 – 177]. Rivoyatga ko'ra, u hozirgi Kerki shahrining shimoli-g'arbidagi Ostona Bobo qishlog'ida joylashgan “Alambardor” maqbarasiga dafn etilgan [Пугаченкова 1983: 19].

O'g'uzlarning nasabnomalarida Somoniylar

Ayrim dalillar al-Muntasir bilan o'g'uzlar boshlig'i Yabg'u o'rtasida oilaviy aloqalarning o'rnatilishi, shuningdek, o'g'uzlarning Somoniylar bilan yaqinligi tasodifiy emasligini ko'rsatadi. Xususan, o'g'uzlarning o'rta asr rivoyatlarida Somoniylar ularning ajdodlari sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, qadimgi o'g'uzlarning afsonaviy hukmdorlari qatorida Somon Xudot ham tilga olinadi. Rashid ad-Dinning “O'g'uz-noma” asariga ko'ra, To'quz (Dukur) Yavkuy ismli xondan keyin Movarounnahrda Somon Yavkuy deb atalgan Aslzoda xon hukmronlik qilgan, u yana Somon Xudot deb ham atalgan, va barcha Somoniylarning ajdodi bo'lgan [Рашид ад-Дин: 94].⁵ Abu-l-G'oziy asarida o'sha xon (ya'ni Somon Yavkuy) “Aslzoda” nomi bilan tilga olinadi va uning 20 yil hukmronlik qilgani qayd etiladi. Unga ko'ra, Somon Xudot 10 yil hukmronlik qilgan Arslonxondan keyin va Saljuqiylarning bobosi Arslonxondan oldin hukmronlik qilgan [Кононов 1958: 69]. Xuddi shu rivoyatning keyingi davrda yozilgan nusxasiga ko'ra, “yavkuy” so'zi “qabila boshlig'i” ma'nosini bildirgan va sulolaviy nom sifatida xizmat qilgan [Мухамедова 1978: 169 – 171].

Muslih ad-Din Muhammad al-Loriy (XV asr) ning “Mir'ot al-advor va mirhot al-ag'yor” (“Zamon va o'zgarishlar shodligi ko'zgusi”) asarida ham Rashid ad-Dinning Somoniylarning o'g'uzlardan kelib chiqishi haqidagi xabari keltirilgan, va Rashid ad-Dinning “Jomi' at-tavorix” (“Yilnomalar to'plami”) asariga ishora qilingan. Al-Loriyning yozishicha, Somoniylarning ajdodi Somon Yabg'u⁶, uni Aslzoda deb ham ataganlar, o'g'uz turklari oilasidan kelib chiqqan. Islom dini tarqalishining boshida uning oilasidan To'g'ul ismli hukmdor bo'lgan, undan keyin Somon Yabg'u hukmronlik qilgan [al-Loriy: 234a]. To'g'ul ismli

⁵ “O'g'uz-noma” – Rashid ad-Dinning “Jomi' at-tavorix” (“Yilnomalar to'plami”) tarixiy asaridan parcha bo'lib, uning qo'lyozmasi Istanbuldagi To'p'qopi saroyi kutubxonasida (Bag'dod ko'shku fondi) 282-raqam ostida “Majmu'a-i” Hofiz-i Abru” (vv. 590a – 601b va 641a) tarkibidada saqlanadi.

⁶ Matnda: نمامد ي غواب – Somon-bovg'i. Fors tilidagi manbalarda yabg'u unvoni turli shakllarda keltirilgan: *biyog'u* (بيغو) [Наршахи: 23], *boyg'u* (بايغو) [Джувеини: 444], *boyku* (بايکو) [Рашид ад-Дин I (2): 274.], *biyg'u* (بيغو) [Та'рих-и Систан: 343 – 351], *payg'u* (پايغو) [Байхаки: 576, 602, 646; Гардизи: 117 – 118], *bovg'i* (باوغي) [al-Loriy: 234a] va boshqalar bo'lib, “xalq yoki qabila oqsoqoli” ma'nosida qo'llangan [Будагов 1869 I: 234].

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

xuddi shu hukmdor Rashid ad-Dinning yuqorida tilga olingan “O‘g‘uznoma” asarida Tokuz (Dukur) Yavkuy deb qayd etilgan. Somoniylar ajdodlarining Sirdaryoning quyi oqimi havzasidagi o‘g‘uzlar bilan aloqasi yana bir rivoyatda aks etgan. Unga ko‘ra, Somon Xudotning otasi islomga qadar lashkarboshi bo‘lgan. Arablar istilosidan keyin Somon otasining mavqei o‘zgarib, Xuroson zodagonlaridan biriga tuya yo‘lboshchisi bo‘lib qoladi. Biroq, bu uning uchun haqoratli edi, chunki u asilzoda edi. Islomgacha bo‘lgan davrda Bahrom Chubin avlodlari butun Movaroun- nahrning hukmdorlari bo‘lgan. Shuning uchun u Turkistonga borib, u yerda talonchilik bilan shug‘ullanadi. Biroz vaqt o‘tgach, u kuchli qo‘shin to‘plab, Ashnos (اشناس)⁷ shahrini egalladi va uning hukmdori bo‘ldi [Mustawfi-i Qazwini: 379]. Xondamir (XV asr) asarida ham shunday ma‘lumotlar keltirilgan [X‘andamir II: 352]. Eslatib o‘tamizki, Turkistonning Ashnos shahrida ilk o‘rta asrlarda aholining ko‘pchiligini o‘g‘uz turklari tashkil qilgan, bunday shaharda hokimiyatni faqat o‘sha muhitning o‘zidan chiqqan kishi qo‘lga kiritishi mumkin edi. Noma‘lum muallif tomonidan 611/1214-15 yilda arab tilida yozilgan bir qo‘lyozmada keltirilgan yana bir rivoyatda Sayxun daryosi (Sirdaryo) haqida so‘z yuritiladi, unga ko‘ra, bu daryo Ma’ Jand (ماء جند), ya‘ni “Jand suvi” deb ham atalgan.⁸ Bu daryoda Somoniylarning vatani Ashnos (اشناس) shahri joylashgan, Somon (سامان) esa uning ‘amili (عامل), ya‘ni noibi bo‘lgan [Togan 1964: 63].

Xulosa

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib⁹, taxmin qilish mumkinki, yuqorida tilga olingan XIV asr o‘rtalarida yashagan “Somon va Bahrom Chubin urug‘idan bo‘lgan Ismoil Somoniy avlodi” Jandiy-bek Somoniylar sulolasining so‘nggi vakili Abu Ibrohim Ismoil ibn Nuh al-Muntasirning o‘g‘uzlar yetakchisi Yabg‘u ning qizi bilan turmush qurishi (Гардизи) dan qolgan avlodi bo‘lgan. Jandiy-bek Jo‘chiylar sulolasi bilan qarindoshlik aloqasi o‘rnatib, o‘z qizini Jo‘chi Bukaning nabirasi, Shaybonxonning to‘rtinchi nasldagi avlodi bo‘lgan Ming Temurxonga nikohlab beradi (Таварих-и гузида, Махмуд ибн Вали). Ming Temurxonning Jandiy-bekning qizidan bo‘lgan to‘rtinchi nasldagi avlodi Dasht-i Qipchoq o‘zbeklarining bevosita ajdodi Abu-l-Xayrxon edi. XVI asrda O‘rta Osiyoda

⁷ Ashnos (اشناس) – Sirdaryoning quyi oqimida, Jand va Signoq oralig‘ida joylashgan turklarning shahri [Mustawfi of Qazwin: 261; Рашид ад-Дин I (2): 200].

⁸ Turkcha Jand suyi (جند سوي) yoki forscha Ab-i Jand (آب جند) nomining arabcha tarjimasini.

⁹ Manbalarda Somoniylarning avlodlari haqida boshqa ma‘lumotlar yo‘q.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hukm surgan Shayboniylar sulolasining asoschisi Shayboniynxon esa uning nabirasi edi. Bu ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, Somoniylar oilasining so'nggi vakilining qoni Dasht-i Qipchoq o'zbeklari ajdodlarining qoniga qo'shilgan.

Aftidan, XVI asr boshlarida Temuriylarga qarashli yerlarda hokimiyat tepasiga kelgan Shayboniynxon Buxoroni o'ziga bejiz poytaxt qilib tanlamagan. Chunki bu shahar uning uzoq ajdodlari bo'lgan Somoniylarning poytaxti bo'lib, ularning oilaviy maqbarasi ham shu yerda joylashgan edi. Aynan shu davrda Buxoroda Ismoil ibn Ahmad as-Somoniylar vaqfnomasining yangi matni tuzilgan, uning qo'lyozmasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda. Aynan o'sha paytda Buxoroda “Ismoil Somoniylar avlodlari” istiqomat qiluvchi mahalla tashkil etilgan bo'lib, ular keyinchalik 1920-yildagi ruslar bosqiniga qadar shu vaqflardan tushgan daromad evaziga yashab kelganlar. Ehtimol, bu “Ismoil Somoniylar avlodlari” aslida yuqorida tilga olingan Jandiy-bekning avlodlari bo'lib, u esa o'z navbatida so'nggi Somoniylar amiri al-Muntasirning avlodi bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyot

Manbalar

1. **Hudud al-‘Alam** – Hudud al-‘Alam, the Regions of the world, a Persian geography / Translated and explained by V. Minorsky. London: E. J. Brill, 1970.
2. **Ismoil Somoniylar vaqfnomasi** – O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi - sining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jam- g'armasida saqlanayotgan 527a sonli hujjat.
3. **al-Loriy** – Muslih ad-Din Muhammad al-Loriy. Mir'at al-advor va mirhat al-ag'yor / Istanbul universiteti qo'lyozmasi (Turkiya), tartib raqami: F 725.
4. **Mustawfi-i Qazwini** – Hamdallah Mustawfi-i Qazwini. The Tarikh-i Guzida or Select History, compiled in A.H. 730 (A.D. 1453) / Ed. by E. G. Browne with indices of the fac-simile text by R. A. Nicholson, vol. 1, Text (“E. J. W. Gibb Memorial” Series, XIV). Leiden – London: E. J. Brill, 1910.
5. **Mustawfi of Qazwin** – Hamdallah Mustawfi of Qazwin / The geographical part of the Nuzhat al-Qulub (composed in 740/1340) / Ed. by G. le Strange (“E. J. W. Gibb Memorial” Series, XV). Leiden – London, 1915.
6. **as-Sam'oniylar** – Abu Sa'd 'Abd al-Karim ibn Muhammad as-Sam'oniylar. Al-Ansob / 'Abd ar-Rahmon ibn Yahyo al-Mu'allimiy al-Yamoniylar nashri, 12 jildlik. Bayrut: Muhammad Amin Damaj, 1981.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

7. **X'andamir** – Ghiyath ad-Din ibn Humam ad-Din al-Husayni X'andamir. Ta'rix habib as-siyar fi axbor afrod va bashar, 3 jildlik. Tehron: Intishorot-i kitobxona-yi Xayyom, 1333 shamsi.

8. **Байхаки** – Абу-л-Фазл Байхаки. История Мас'уда (1030 – 1041) / Пер. с перс., введение, комментарий и приложения А. К. Арндса. Издание второе, дополненное. М.: Наука, 1969.

9. **Бухарский вакф** – Бухарский вакф XIII века / Факсимиле, издание текста, перевод с арабского и персидского, введение и комментарий А. К. Арндса, А. Б. Халидова, О. Д. Чехович (Памятники письменности Востока, LII). М.: Наука, 1979.

10. **Гардизи** – Абу Са'ид Гардизи. Зайн ал-ахбар. Украшение известий. Раздел об истории Хорасана / Пер. с перс. А. К. Арндса. Введение, комментарии и указатели Л. М. Епифановой. Ташкент: Фан, 1991

11. **Гардизи** – Гардизи. Извлечения из «Зейн ал-Ахбар» / Пер. с перс. А. А. Ромаскевича // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том 1. VII – XV века. Арабские и персидские источники. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 227 – 233.

12. **Джувейни** – 'Ала ад-Дин Атамелик Джувейни. Извлечения из «Тарих-и Джаханкуша» / Пер. с перс. под ред. А. А. Ромаскевича // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том 1. VII – XV века. Арабские и персидские источники. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 442 – 449.

13. **Ибн ал-Асир** – Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-та'рих / Пер. с араб., примечания и комментарии П. Г. Булгакова. Дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, введение и указатели Ш. С. Камолиддина. Ташкент: Ўзбекистон, 2006.

14. **Махмуд ибн Вали** – Махмуд ибн Вали. Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар / Пер. с перс. З. Н. Ворожейкиной // Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII веков (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата: Наука, 1969. С. 320 – 368.

15. **Наршахи** – Мухаммад ан-Наршахи. Та'рих-и Бухара. История Бухары. Вступительная статья Д. Ю. Юсуповой. Перевод, комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. Археолого-топографический комментарий Е. Г. Некрасовой. Ташкент: SMI-ASIA, 2011.

16. **Рашид-ад-Дин** – Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. В 3-х частях / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова, О. И. Смирновой, Ю. П. Верховского и А. К. Арндса. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946, 1952, 1960.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

17. **Рашид ад-Дин** – Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме / Пер. с перс., предисловие, комментарии, примечания и указатели Р. М. Шукюровой. Баку: Элм, 1987.

18. **Таварих-и гузида** – Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме / Перевод с узбекского В. П. Юдина // Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII вв. (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата: Наука, 1969. С. 9 – 43.

19. **Та’рих-и Систан** – Та’рих-и Систан (История Систана) / Перевод, введение и комментарий Л. П. Смирновой (Памятники письменности Востока, XLII). М.: Наука, 1974.

20. **ал-‘Утби 1939** – Извлечения из «Тарих ал-Йамини» Абу Насра ал-‘Утби / Пер. с араб. С. Волина // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Том 1. VII – XV века. Арабские и персидские источники. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 223 – 227.

21. **ал-‘Утби 1988** – Извлечения из «Тарих-и Йамини» ал-‘Утби / Пер. с перс. М. А. Салахетдиновой // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X – XIX веков. Ташкент: Фан, 1988. С. 24 – 57.

22. **ал-Хусайни** – ал-Хусайни, Садр ад-дин ‘Али. Ахбар ад-даулат ас-салджукиййа или Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара’ ва-л-мулук ас-селджукиййа («Сообщения о сельджукском государстве» или «Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмирах и государях») / Издание текста, перевод, введение, примечания и приложения З. М. Буниятова. М.: Наука, 1980.

23. **Togan 1964** – Velidi Togan A.-Z. Peygamberin zamanında Şarkı ve Garbi Türkistan’ı Ziyaret eden Çinli Budist rahibi Hüen-Çang’ın bu ülkelerin Siyasi ve Dini Hayatına ait kayıtları // İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, IV / 1-2. Ankara, 1964. S. 21 – 128.

24. **Акрамов 1967** – Таварих-и Гузида Нусрат-наме / Исследование, критический текст, аннотированное оглавление и таблица сводных оглавлений А. М. Акрамова. Ташкент: Фан, 1967.

25. **Будагов 1869** – Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, с включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык. В двух томах. Санкт-Петербург, 1869. [М., 1960].

26. **Гафурова 1992** – Гафурова Р. Л. Китоб-и Мулла-заде. Ташкент: Фан, 1992.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

27. **Камолиддин, Мусаметов 2017** – Камолиддин Ш., Мусаметов Б. Вакфные документы потомков Исма‘ила Самани. Текст. Перевод. Комментарии. Saarbrücken: LAP, 2017.

28. **Кононов 1958** – Кононов А. Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.

29. **Костюков 2010** – Костюков В. П. Улус Шибана Золотой Орды в XIII—XIV вв. / Под ред. И. М. Миргалеева. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010.

30. **Мухамедова 1978** – Мухамедова З. Б. Несколько слов об антропонимах в «Огуз-наме» из сочинения Салар Баба // Ономастика Средней Азии. М.: Наука, 1978. С. 169 – 171.

31. **Пугаченкова 1983** – Пугаченкова Г. А. Хорасанские мавзолеи // Художественная культура Средней Азии IX – XIII веков / Отв. ред. Л. И. Ремпель. Ташкент: Изд-во лит-ры и иск-ва им. Г. Гуляма, 1983. С. 14 – 29.

32. **Сухарева 1976** – Сухарева О. А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). М.: Наука, 1976.

33. **Чехович 1950** – Чехович О. Д. Крестьянские обязательства 1914 г. на основании мнимой грамоты Исмаила Самани // Исторические записки Академии наук СССР, том 33 / Отв. ред. Б. Д. Греков. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 259 – 270.

34. **Чехович 1951** – Чехович О. Д. Новая коллекция документов по истории Узбекистана // Исторические записки Академии наук СССР, том 36 / Ответственный редактор Б. Д. Греков. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 263 – 268.

35. **Шаниязов 1973** – Шаниязов К. Древние элементы в этногенезе узбеков // IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго). Доклады советской делегации, 15. М.: Наука, 1973.

ILOVA

Ming-Temur-xon-shajarasi

Shaban-xon, Jo‘chining 5-o‘g‘li

Bahadur

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Jo'chi-Buka

Badagul

Ming-Temur-xon + Ismoil Somoniy avlodi Jandiy-bekning qizi

(XIV asr o'rtalari)

Pulod-sulton

Ibrohim-sulton

Davlat-Shayx-sulton

Abu-l-Xayr-xon (1428 – 1468 yy. da hukm surgan),

Dasht-i Qipchoqda O'zbek xonligi (1428 – 1524) ga asos solgan

Shoh-Budag-sulton

Abu-l-Fath Muhammad Shayoniy-xon (1500 – 1510 yy. da hukm surgan),

Buxoroda Shayboniylar sulolasi (1500 – 1599) ga asos solgan

SURATLAR

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

1-surat. O‘zbekiston FA Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan 527a raqamli hujjatning bir qismi (XVI asr boshi).

2-surat. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivining 323-sonli asosiy fondida saqlanayotgan 758/6-7-raqamli hujjatning boshlanish qismi (XVIII asr).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

3-surat. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Madaniy meros yodgorliklarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasining arxivida 3499 – 3510-raqamlar ostida saqlanayotgan 1287-raqamli hujjat fotonusxasi (XX asr boshi).